

Kompüter texnologiyaları və dayanıqlı iqtisadiyyat

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922692>

Niyar Əvəz qızı Umarova

Tex.ü.f.d., dosent, katedra müdiri,

Azərbaycan Əmək və Sosial Münsibətlər Akademiyası

E-mail: niyarcakil@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-3747-3459>

Xülasə: İKT tətbiqinin təsiri ilə cəmiyyətdə sürətlə artan informasiyalaşmanın baş verməsi bütün sahələrə və bilavasitə iqtisadiyyata təsir edərək, köklü dəyişikliklər yaradaraq, rəqəmsallaşmanı gücləndirir, həmçinin informasiya iqtisadiyyatını, dayanıqlı iqtisadiyyatı inkişaf etdirir və əhəmiyyətli iqtisadi münasibətləri real müstəvidən virtual müstəviyə keçirir. Ona görə də iqtisadi mühitdə baş verən bu dəyişikliklərin ardıcıl olaraq elmi cəhətdən öyrənilməsinə, həmin proseslərin yarada biləcəyi nəticələrin proqnozlaşdırılmasına ehtiyac var. Bu cür mürəkkəb məsələlərin həlli üçün ciddi elmi əsaslara söykənən iqtisadi modelləri qurmaq və müasir texnologiyaları tətbiq etməklə iqtisadi münasibətləri hüquqi müstəvidə tənzimləmək və inkişaf etdirmək mümkündür. Məqalədə dayanıqlı iqtisadiyyatda kompüter texnologiyalarının müsbət roluna toxunularaq, informasiya iqtisadiyyatının dayanıqlı iqtisadiyyatı gücləndirməsi, elmi-texniki tərəqqinin təsiri ilə bu sahədə sürətli nailiyyətlərin əldə etməsi, həmçinin müasir dördüncü sənaye inqilabı dövründə Azərbaycan Respublikasının bu sahə üzrə sürətli axına qoşulması, rəqəmsallaşmanın inkişafı sahəsində atdığı mühüm addımlara da toxunulmuşdur.

Açar sözlər: *informasiya, dayanıqlı iqtisadiyyat, kompüter texnologiyaları, rəqəmsallaşma*

Computer technologies and sustainable economy

Abstract: The rapid increase in informationization in society due to the application of ICT affects all areas and directly the economy, creating radical changes, strengthening digitalization, as well as developing the information economy, sustainable economy and transferring traditional economic relations from the real to the virtual plane. Therefore, there is a need for a consistent scientific study of these changes in the economic environment and predicting the results that these processes can create. In order to solve such complex issues, it is possible to establish economic models based on serious scientific foundations and regulate and develop economic relations on a legal level by applying modern technologies. The article touches on the positive role of computer technologies in a sustainable economy, and the strengthening of the sustainable economy by the information economy, the rapid achievements in this field under the influence of scientific and technological progress, as well as the joining of the Republic of Azerbaijan in this field during the modern fourth industrial revolution, and the important steps taken in the development of digitalization.

Keywords: *information, sustainable economy, computer technologies, digitalization*

Giriş. Hazırda bütün sahələrdə kompüter texnologiyaları bizim ən yaxın köməkçimizdir. Mərkəzləşmiş sistemlərin yaradılması və ya əlaqələrin bir mərkəzdə birləşdirilməsi, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sahəsində yeniliklərin yaranması, daha böyük həcmli strukturların məsafəli idarə olunması və istənilən vaxt lazımı iqtisadi araşdırmaların aparılması və sair bu kimi müxtəlif proseslərin həyata keçirilməsində İKT sektorunun rolu əvəzənilməzdir. Yəni, kompüter texnologiyaları vasitələrinin tətbiqi iqtisadiyyatda informasiya sektorunu və informasiya iqtisadiyyatının daha sürətlə inkişaf etməsinə səbəb olur. Hazırda bilavasitə İKT sistemlərinin köməyi ilə yaranan informasiya iqtisadiyyatının (informasiya iqtisadiyyatında əsas istehsal resursu informasiya və bilik hesab olunur) dayanıqlı iqtisadiyyatda (dayanıqlı iqtisadiyyat - iqtisadi artımı təmin etməklə bərabər, həm ekoloji mühitə zərər vermir, eyni zamanda da cəmiyyətin sosial rifahını xidmət edir) rolu çox böyükdür. Kompüter texnologiyaları vasitələrinin tətbiqi ilə dayanıqlı iqtisadiyyatda informasiya sektoru və informasiya iqtisadiyyatını daha sürətlə inkişaf etdirir, bu isə bütövlükdə cəmiyyətə təsir edir. Lakin bu sahəndə özünə xas xüsusiyyətləri var (Cədvəl 1).

Cədvəl 1. Dayanıqlı iqtisadiyyatın üstün və mənfi cəhətləri

No	Dayanıqlı iqtisadiyyatın üstün cəhətləri	Dayanıqlı iqtisadiyyatın mənfi və ya çətinləşən tərəfləri
1.	Resursların gələcək nəsillər üçün qorunması	Yüksək ilkin maliyyə tələb edir
2.	Ətraf mühitin çirklənməsinin azalması	İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün çətin keçid
3.	Uzunmüddətli iqtisadi sabitlik təmin edir	Qısa müddətdə mənfəətin azalması
4.	İnnovasiya və yeni texnologiyaların inkişafı	Yüksək texnologiyadan asılılıq yaradır
5.	Sosial rifahın və iş imkanlarının artması	İnsanların və müəssisələrin köhnə vərdişləri dəyişmək istəməməsi

İnformasiya iqtisadiyyatının dayanıqlı iqtisadiyyatda rolu. İnformasiya iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatı gücləndirir, çünki o həm resursların qorunmasına [2], həm də uzunmüddətli sosial-iqtisadi rifaha xidmət edir.

1. *Resursların istifadəsi.* İnformasiya texnologiyaları iqtisadiyyatda israfçılığını azaldır, istehsal proseslərini optimallaşdırır və resurslardan daha rəşional istifadə imkanı yaradır. Bu isə dayanıqlı iqtisadiyyatın əsas şərtlərindəndir.
2. *Yaşıl texnologiyaların təşviqi.* İnformasiya iqtisadiyyatı alternativ enerji mənbələrinin, rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin və ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradır.
3. *Məlumat əsasında qərarların qəbulu.* Dayanıqlı inkişaf üçün düzgün qərarlar tələb olunur. İnformasiya iqtisadiyyatı böyük məlumatların (Big Data) təhlili vasitəsilə dövlət və şirkətlərin daha effektiv qərarlar qəbul etməsinə imkan verir.
4. *Rəqəmsal iqtisadiyyat və innovasiya.* İnformasiya iqtisadiyyatı innovasiyaların yaranmasına zəmin yaradır. Rəqəmsal iqtisadiyyat həm ekoloji yükü azaldır, həm də istehsalın məhsuldarlığını artırır.
5. *Təhsil və bilik kapitalı.* İnformasiya iqtisadiyyatı cəmiyyətin bilik səviyyəsini yüksəldir. İnsan kapitalının inkişafı dayanıqlı iqtisadiyyat üçün əsas faktordur.

İnformasiyanı emal edən texnologiyalar dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşmasında əsas aparıcı qüvvələrdən biridir. O həm resurslara qənaət edir, həm də innovasiya və insan inkişafını təşviq edir.

Kompüter texnologiyaları və dayanıqlı iqtisadiyyat. Hazırda bütün sahələrdə tətbiq olunan kompüter texnologiyaları bizim ən yaxın köməkçimizdir [8. Əliyeva, s.24-33]. Kompüter texnologiyalarının dayanıqlı iqtisadiyyatda roluna aid ümumi şəkildə aşağıdakıları misal göstərmək olar:

1. *Resursların səmərəli idarə olunması.* İnformasiya texnologiyaları istehsal və xidmət sektorunda enerji, su, xammal kimi resursların istifadəsini dəqiq izləməyə və optimallaşdırmağa imkan verir. Bu isə israfçılığını azaldaraq dayanıqlılığını gücləndirir.
2. *Yaşıl iqtisadiyyatın dəstəklənməsi.* “Ağıllı şəhər” (Smart City) layihələri, alternativ enerji mənbələrinin idarə olunması və rəqəmsal nəzarət sistemləri ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.
3. *İnnovasiya və rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı.* İnformasiya texnologiyaları yeni biznes modellərinin yaranmasına, e-ticarət, e-xidmət və rəqəmsal istehsalın inkişafına şərait yaradır. Bu həm iqtisadi səmərəliliyi artırır, həm də ekoloji təsiri azaldır.
4. *Məlumat əsaslı qərarvermə.* Big Data, süni intellekt və analitik sistemlər hökumət və şirkətlərə daha düzgün strateji qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Bu da uzunmüddətli iqtisadi sabitliyi gücləndirir.
5. *İnsan kapitalının inkişafı.* Təhsil və onlayn öyrənmə imkanları genişlənilir, insanlar yeni bacarıqlar əldə edir. Savadlı və rəqəmsal biliklərə sahib işçi qüvvəsi dayanıqlı iqtisadiyyatın təməlini təşkil edir.

İnformasiyanı emal edən texnologiyaların iqtisadiyyata təsirini daha aydın şəkildə başa düşmək üçün müxtəlif praktik misallarla tanış olaq:

1. *Elektron ticarət (E-commerce) – məhsul və xidmətlərin internet üzərindən alınması və satıldığı ticarət formasıdır;* hazırda şəbəkə sistemi ilə virtual bazarda alış-veriş məhsullarına imkan yaradan biznes sahəsidir və:
 - o Amazon, Alibaba (AliExpress) kimi şirkətlər kompüter texnologiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Bu, ənənəvi mağazalara ehtiyacı azaldır, həm də global bazara çıxışı asanlaşdırır.
 - o Azərbaycanda “Kontakt”, “Baku Electronics” və s. onlayn satış sistemləri genişlənilir.
2. *Bank sektoru və rəqəmsal ödənişlər*
 - o Mobil bankçılıq və internet ödəniş sistemləri (məsələn, “Kapital Bank – Birbank”, “ABB mobile”) kağız pulla əməliyyatları əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb.

- o Bu həm sürəti artırır, həm də iqtisadiyyatda şəffaflığı yüksəldir.

3. İstehsalatda avtomatlaşdırma

- o Kompüterləşdirilmiş avadanlıqlar (robotlar, CNC dəzgahları) fabriklərin məhsuldarlığını artırır, istehsal xərclərini azaldır. Məsələn, avtomobil zavodlarında insan əməyinə ehtiyac azalır, daha çox məhsul daha qısa vaxtda istehsal olunur.

4. İnformasiya texnologiyaları və yeni peşələr

- o Proqramçı, data-analitik, kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi kimi peşələr kompüter texnologiyalarının iqtisadiyyata gətirdiyi yeni iş imkanlarıdır.
- o Bu sahələr dövlət büdcəsinə əlavə vergi gəlirləri də gətirir.

5. Kənd təsərrüfatında rəqəmsallaşma

- o Smart sensorlar, peyk monitorinqi və kompüter analizləri məhsuldarlığı artırır. Məsələn, torpaq rütubətini izləyən sistemlər suya qənaət edir.

6. Xidmət sektorunda rəqəmsallaşma

- o Uber, Bolt, Wolt kimi platformalar kompüter texnologiyası üzərində qurulub. Bu iş həm yeni iş yerləri yaradır, həm də insanların xidmətlərə çıxışını asanlaşdırır və sair.

Dünya iqtisadiyyatında - Rəqəmsallaşma. İnkişafda olan ölkələrin qarşılıqlı əlaqəsində internet və şəbəkə əlaqələrindən istifadə əsas rol oynayır. Şəbəkələr üzərindən aparılan qarşılıqlı əlaqələr və e-kommersiyanın gücü günü-gündən artır. İKT sisteminin tətbiqindən yararlanaraq bilavasitə dünya iqtisadiyyatına təsir edən birjalarmın gücü, məsələn, neftin, qızılın, pambığın, buğdanın və s. alış-satış qiymətinin tənzimlənməsi bütün dünyaya təsir edir [V.Qasımlı, M.Talıbova və b. s.20-46]. Nyu-York, London, Tokio, Dubay və s. ölkələrdə yerləşən dünya bazarları, birjaları ani vaxt ərzində virtual məkanla ümumdünya ticarət təşkilatları ilə əlaqə yaradaraq, iqtisadi tempə bilavasitə təsir edir:

Yüksək texnologiyaya əsaslanan intellektual sistemlərində təsiri-tətbiqi iqtisadiyyatda, biznesdə perspektiv imkanlar yaradılır, bu iş dünya səviyyəsində müxtəlif proseslərə öz müsbət təsirini göstərir, məsələn:

- İstehsal münasibətlərində sürətli əlaqəyə,
- İstehsalın mərkəzdən və ya vahid sistemdən idarə edilməsinə,
- İstehsalda planlaşdırmaya,
- İstehsalda proseslərin ardıcılığını izləməyə,
- İstehsalda proqnozlaşdırmaya,
- Satışın idarə edilməsinə,
- Xərclərin mərkəzdən nəzarətinə və s.

Göründüyü kimi, İKT müasir cəmiyyətin formalaşmasında, iqtisadiyyatında, ictimai həyatında və s. əsas yeri tutur, ona görə də dünya ölkələri ildə İKT vasitələrinə təqribən 1 trl. dollardan yuxarı vəsait xərcləyir.

Rəqəmsallaşma müasir dövrümüzün dinamik sürətlə inkişaf edən bir sahəsi olmaqla bərabər, həmçinin müxtəlif formada dünya və milli iqtisadiyyata, o cümlədən bütövlükdə cəmiyyətə öz təsirini sürətlə göstərən bir prosesdir, yəni, İKT sahəsinin bu günki yeni inkişaf mərhələsi həyatımızın bütün sahələrini transformasiya etmək gücünə malikdir. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, rəqəmsallaşma prosesi yeni iş yerlərinin açılması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, məhsuldarlığın artırılması, şəffaflığın təmin edilməsi, eləcə də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına töhfənin verilməsi ilə iqtisadiyyata öz müsbət təsirini göstərir.

Texnoloji avadanlıqlardan istifadə günün tələbidir və elektron mühitin yaradılması inkişaf etmiş ölkələrdə vacib rol oynayır. Lakin, İC-yə xas olan və son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez rastlaşdığımız kiberhücumların vurduğu zərərlərə aid informasiyalara daha çox rast gəlirik. Bu iş iqtisadiyyata bilavasitə mənfi təsir edən vacib amillərdəndir. İnternet üzərindən bazalara yönələn hücum informasiyaların oğurlanmasına, silinməsinə və s. səbəb olur.

İqtisadiyyatda rəqəmsallaşmanın tətbiqi. Rəqəmsal iqtisadiyyat – rəqəmsal texnologiyalara əsaslanır, internet əlaqələri ilə yaranan və informasiyanı emal edən texnologiyalara əsaslanan iqtisadi fəaliyyət sahəsidir və bütövlükdə iqtisadi proseslərə təsir edən vacib amildir. Hazırda rəqəmsal iqtisadiyyatın əhatə dairəsi sürətlə genişlənir, ona görə də rəqəmsallaşmanın iqtisadiyyata, sosial mühitə və cəmiyyətə müsbət təsirlərinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülməlidir.

Rəqəmsal iqtisadiyyatda müvafiq anlayışlara əsaslanan daha yeni texnologiyalardan istifadə olunur [4], məsələn:

- Maşın Öyrənməsi,
- Süni İntellekt,
- Əşyaların İnterneti,
- Big Data (Böyük Verilənlər),
- AR (Augmented Reality- Artırılmış Reallıq),
- VR (Virtual Reality - Virtual Reallıq) və s.

İqtisadiyyatda hesablamalarda rəqəmsallaşma sisteminin təsiri çox güclüdür və hazırda bu istiqamətdə çoxlu sayda müxtəlif tətbiqi proqramlardan (TP) istifadə olunur. Bu proqramlar müxtəlif yönümlü informasiyaların emalında istifadə olunur və daim yenilənir [Umarova, 2021, s. 93-96]. Məsələn, MS Office, MS Works, Framework və s. proqramlara aid edilən İntegrallaşmış paketlər (bir setup.exe vasitəsilə yüklənən proqramlar və s.), tibbi diaqnostika proqramları, ekspert sistem proqramları, video və audio faylların işə salınmasında istifadə olunan universal TP-lər, bank sistemində əməliyyatların sürətli, etibarlı mübadiləsi üçün istifadə olunan müxtəlif bankinq proqramları (BankONet, Macrobank4, PowerCard, Cash@Will, FinnOne, CHIPS,R-Stvle Softlab, RS-Bank V.6,FedWire, Swift və s.), nəşriyyat sistemlərində istifadə olunan tətbiqi proqramları (Adope firmasının Page Maker, Corel korporasiyasının Ventura Publisher və QuarkXPress və s.), korporativ informasiya sistemlərinin (KİS) tətbiqi proqramları (SAP/R3 paketi (Almaniya), Oracle Applications (OA, ABŞ “Oracle” firması); Baan IV paketi (“Baan”şirkəri); Renaissance CS sistemi (ABŞ, “Ross Systems” şirkəri); “Project Expert 5” sistemi (“Pro-İnvest Konsaltinq” firması); “1С:Предприятие 8” sistemi (Firma “1С”); “MS BackOffice” (ABŞ, “Microsoft” firması), və i.a), turizm sahəsinin inkişafı, avtomatlaşdırılması və iş proseslərinin asanlaşması üçün müxtəlif tur proqram paketləri (MASTER TUR, CAMO-TYP, TURWIN MULTIPRO AMADEUS, GALILEO, SABRE, WORLDSPAN və s.), müxtəlif müəssisələrə aid informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılmasının, sənəd dövriyyəsinin informasiya təhlükəsizliyinin hüquqi, təşkilati və texnoloji əsaslarının müəyyən edilməsinə imkan yaradan mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi (MEİS), elektron sənədlərin hazırlanmasına, imzalanmasına, təsdiqlənməsinə və müxtəlif onlayn xidmətlərə daxil olmasına imkan verən (SİMA), süni intellekt proqramları və s. müxtəlif yönümlü proqramlardan istifadə edilir.

İqtisadi hesablamalarda müxtəlif tətbiqi elektron proqramlardan istifadə olunur, onlardan biridə Microsoft Excel elektron cədvəl (c/p) prosessorudur. Ms Excel elektron c/p riyazi, statistik, maliyyə, məntiqi və s. müxtəlif məsələlərin həlli üçün istifadə olunan proqramdır. Bu proqramla müxtəlif əməliyyatların icrası mümkündür [N.Ə.Umarova, T.H.Vəliyeva, R.R.Həsənov s.50-76], məsələn:

- ✓ Hesablama prosesində lazım olan verilənlərin müxtəlif şəkildə tərtibatının mümkünlüyü;
- ✓ Tərtib olunan fayllara müxtəlif elementlərin yerləşdirilməsi;
- ✓ Verilən sorğulara uyğun olaraq müxtəlif diaqramların qurulması;
- ✓ Qarşıya qoyulan məsələnin asan və rahat həlli üçün onun imkanlarından (məsələn, düsturlar, funksiyalar ($f(x)$) və s.) istifadə imkanı;
- ✓ Verilənlər üzərində filtirləmə və s. əməliyyatlarının aparılması;
- ✓ Müxtəlif cədvəllərin bir cədvəldə birləşdirilməsinin mümkünlüyü;
- ✓ Hesablamalardakı səhvlərin axtarışının avtomatik təşkili və göstərilməsi;
- ✓ Cədvəlin seçilmiş xanalarına, işçi vərəqinə, işçi kitaba mühafizə qoymaq;
- ✓ Sənədlərin tərtibində digər proqramlarla, İnternetlə əlaqənin təşkili və s.;

Müəssisələrdə mühasibat işlərinin hesablanması müxtəlif proqramlardan istifadə olunur, lakin əlavə imkanları daha çox olan və istifadəsi asan olan proqramlar içərisində Ms Excel c/p özünə məxsus yer tutur. Bu proqramın müəssisə və digər sahələrdə istifadə olunmasına aid bəzi misallarla tanış olaq [N.Ə.Umarova s.112-138; N.Ə.Umarova, T.H.Vəliyeva, R.R.Həsənov s. 50-76]. **Misal.** Fəraz edək ki, cədvəldə müxtəlif məhsullar və onların qiymətləri ayrıca verilmişdir, biz burada yazılan məhsulun ayrıca qiymətinin cəminə avtomatik baxmaq istəyirik, bunun üçün Ms Excel işçi vərəqində beş (5) bölmədən ibarət cədvəl yaradaq:

	A	B	C	D	E
	Məhsul Adı	Bölgə	Qiymət	Ədət	Toplam
1					
2	Sümbül	Bakı	24,00 ₼	18	432,00 ₼
3	Qızılgül	Gəncə	32,00 ₼	8	256,00 ₼
4	Sümbül	Qəbələ	24,00 ₼	16	384,00 ₼
5	Çobanyastığı	Bakı	8,00 ₼	24	192,00 ₼
6	Qızılgül	Bakı	32,00 ₼	4	128,00 ₼
7	Çobanyastığı	Bakı	8,00 ₼	27	216,00 ₼
8	Qərənfil	Qəbələ	17,00 ₼	17	289,00 ₼
9	Lalə	Gəncə	42,00 ₼	8	336,00 ₼
10	Lalə	Gəncə	42,00 ₼	4	168,00 ₼
11	Sümbül	Qəbələ	24,00 ₼	11	264,00 ₼
12	Qızılgül	Bakı	32,00 ₼	7	224,00 ₼
13	Qərənfil	Bakı	17,00 ₼	14	238,00 ₼
14	Lalə	Qəbələ	42,00 ₼	4	168,00 ₼
15	Sümbül	Gəncə	24,00 ₼	9	216,00 ₼
16	Qızılgül	Bakı	32,00 ₼	6	192,00 ₼
17	Lalə	Gəncə	42,00 ₼	3	126,00 ₼
18	Qərənfil	Bakı	17,00 ₼	10	170,00 ₼
19	Qərənfil	Qəbələ	17,00 ₼	1	17,00 ₼
20	Sümbül	Bakı	24,00 ₼	2	48,00 ₼

Cədvəldə verilən məhsulun adına uyğun toplam qiymətini tapmaq. Lazım olan əməliyyatın icrası

üçün ayrıca –

Məhsul Adı	Toplam

 -yaradaq və

Məhsul Adı	Toplam
qərənfil	

 - qeyd edək, sonra *Fx*-in axtarış

bölməsində seçirik - **БДСУММ (DSUM)** → - ok, bu zaman belə bir -

- pəncərə açılır. Açılan pəncərədə lazım olan verilənləri qeyd edirik, yəni “База данных” (*DATABASE*) hissəsinə bütün cədvəli (A1:E51) əlavə edirik. *Поле (FIELD)* hissəsinə cədvəldəki **ТОПЛАМ** hissəsinin olduğu xananı (E1), sonda isə “Критерий” (*CRITERIA*)

bolməsinə də məhsul adı və digər secilmis xananı -əlavə edirik, OK -

Məhsul Adı	Toplam
Qərənfil	1 920,00 ₼

- göründüyü kimi bütün bölgələrdə satılan qərənfillərin yekun məbləğini almaq mümkündür (göstərir).

Və ya:

Misal. Fərz edək ki, Ms Excel c'r-da hər hansı tapşırığa uyğun olaraq məhsullar və onların miqdarı dağınıq şəkildə verilmişdir. Burada icra etmək istədiyimiz əsas məsələ cədvəldə yazılan eyni adlı (bütün məhsullardan) məhsulları qruplaşdıraraq onların satış məbləğlərini və satış məbləğinin cəmini vahid siyahıda göstərməkdir.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Satış №	Məhsulun adı	Ad	Soyad	Bölgə	Ay	İl	Qiymət	Ədəd	Cəm
1										
2	1	Lalə	İkram	Əliyev	Sumqayıt	İyul	2020	17,00 ₼	13	221,00 ₼
3	2	Qızılgül	Elvin	Sənənlı	Bakı	May	2021	17,00 ₼	11	187,00 ₼
4	3	Ramaşka	Rüfət	Rüfətov	Şamaxı	Avqust	2022	19,00 ₼	4	76,00 ₼
5	4	Mixək	Nicat	Mayılı	Yasamal	Oktyabr	2023	19,00 ₼	12	228,00 ₼
6	5	Tülpan	Murad	Muradlı	Salyan	Sentyabr	2021	19,00 ₼	6	114,00 ₼
7	6	Sarıkök	Dəniz	Dənizli	Mingəçevir	Yanvar	2022	19,00 ₼	5	95,00 ₼
8	7	Zəncəfil	Aydan	Aydnova	Ağdaş	Noyabr	2023	19,00 ₼	12	228,00 ₼
9	8	Azalea	Kamil	Kamilli	Göyçay	Noyabr	2021	19,00 ₼	3	57,00 ₼
10	9	Qərənfil	Kərəm	Kərimov	İmişli	İyul	2022	8,00 ₼	24	192,00 ₼
11	10	Sümbül	Sənən	Sənənlı	Zəngilan	May	2023	8,00 ₼	27	216,00 ₼
12	11	Lalə	Rəqif	Rəfiyev	Şuşa	Avqust	2022	10,00 ₼	4	40,00 ₼
13	12	Qızılgül	Arzu	Qəhrəmanov	Ağdam	Oktyabr	2023	10,00 ₼	11	110,00 ₼
14	13	Ramaşka	Nuray	Nuraylı	Xızı	Sentyabr	2022	32,00 ₼	8	256,00 ₼
15	14	Mixək	Şahnaz	Şahbazov	Şamaxı	Yanvar	2023	32,00 ₼	4	128,00 ₼
16	15	Tülpan	İlham	İlhamlı	Yasamal	Noyabr	2022	32,00 ₼	7	224,00 ₼
17	16	Sarıkök	Rəfiqə	Rəfiyeva	Salyan	Fevral	2023	32,00 ₼	6	192,00 ₼
18	17	Zəncəfil	Mehbarə	Mehbəliyeva	Mingəçevir	Dekabr	2022	24,00 ₼	18	432,00 ₼
19	18	Azalea	Safurə	Cəlilov	Ağdaş	Oktyabr	2023	24,00 ₼	16	384,00 ₼
20	19	Sümbül	Kəmal	Kəmallı	Göyçay	May	2022	24,00 ₼	11	264,00 ₼
21	20	Qərənfil	Ayla	Kənanov	İmişli	İyun	2023	24,00 ₼	9	216,00 ₼

Bunun üçün ilkin olaraq

(Home) lent tabının -

(Sort və Filter) bölməsindən

uyğun əlifba sıralamasını seçirik: Cədvəldə sıralamanı apardıqdan sonra

(Data) lent tabının

(Subtotal) əmrini aktivləşdiririk (klikləyirik):

Satış №	Məhsulun adı	Ad	Soyad	Bölgə	Ay	İl	Qiymət	Ədəd	Cəm
Sales məlumatları									
1	Zəncəfil	Aydan	Aydinova	Ağdaş	Noyabr	2023	19,00 ₼	12	228,00 ₼
2	Zəncəfil	Mehbarə	Mehbalyeva	Mingəçevir	Dekabr	2022	24,00 ₼	18	432,00 ₼
3	Tülpan	Murad	Muradlı	Salyan	Sentyabr	2021	19,00 ₼	6	114,00 ₼
4	Tülpan	İlham	İlhamlı	Yasamal	Noyabr	2022	32,00 ₼	7	224,00 ₼
5	Sümbül	Sənən	Sənənlı	Zəngilan	May	2023	8,00 ₼	27	216,00 ₼
6	Sümbül	Kəmal	Kəmallı	Göyçay	May	2022	24,00 ₼	11	264,00 ₼
7	Sarıkök	Dəniz	Dənizli	Mingəçevir	Yanvar	2022	19,00 ₼	5	95,00 ₼
8	Sarıkök	Rəfiqə	Rəfiyeva	Salyan	Fevral	2023	32,00 ₼	6	192,00 ₼
9	Ramaşka	Rüfət	Rüfətov	Şamaxı	Avqust	2022	19,00 ₼	4	76,00 ₼
10	Ramaşka	Nuray	Nuraylı	Xızı	Sentyabr	2022	32,00 ₼	8	256,00 ₼
11	Qızılgül	Elvin	Sənənlı	Bakı	May	2021	17,00 ₼	11	187,00 ₼
12	Qızılgül	Arzu	Qəhrəmanov	Ağdam	Oktyabr	2023	10,00 ₼	11	110,00 ₼
13	Qərənfil	Kərəm	Kərəmov	İmişli	İyul	2022	8,00 ₼	24	192,00 ₼
14	Qərənfil	Ayla	Kənanov	İmişli	İyun	2023	24,00 ₼	9	216,00 ₼

Bu əmrin icrası ilə cədvəldə yazılan hər bir məhsulun toplam qiyməti (cəmi) yazılır.

4	1	Zəncəfil	Aydan	Aydinova	Ağdaş	Noyabr	2023	19,00 ₼	12	228,00 ₼
5	2	Zəncəfil	Mehbarə	Mehbalyeva	Mingəçevir	Dekabr	2022	24,00 ₼	18	432,00 ₼
6		Zəncəfil Həror								660,00 ₼
7	3	Tülpan	Murad	Muradlı	Salyan	Sentyabr	2021	19,00 ₼	6	114,00 ₼
8	4	Tülpan	İlham	İlhamlı	Yasamal	Noyabr	2022	32,00 ₼	7	224,00 ₼
9		Tülpan Həror								338,00 ₼
10	5	Sümbül	Sənən	Sənənlı	Zəngilan	May	2023	8,00 ₼	27	216,00 ₼
11	6	Sümbül	Kəmal	Kəmallı	Göyçay	May	2022	24,00 ₼	11	264,00 ₼
12		Sümbül Həror								480,00 ₼
13	7	Sarıkök	Dəniz	Dənizli	Mingəçevir	Yanvar	2022	19,00 ₼	5	95,00 ₼
14	8	Sarıkök	Rəfiqə	Rəfiyeva	Salyan	Fevral	2023	32,00 ₼	6	192,00 ₼
15		Sarıkök Həror								287,00 ₼
16	9	Ramaşka	Rüfət	Rüfətov	Şamaxı	Avqust	2022	19,00 ₼	4	76,00 ₼
17	10	Ramaşka	Nuray	Nuraylı	Xızı	Sentyabr	2022	32,00 ₼	8	256,00 ₼
18		Ramaşka Həror								332,00 ₼
19	11	Qızılgül	Elvin	Sənənlı	Bakı	May	2021	17,00 ₼	11	187,00 ₼
20	12	Qızılgül	Arzu	Qəhrəmanov	Ağdam	Oktyabr	2023	10,00 ₼	11	110,00 ₼
21		Qızılgül Həror								297,00 ₼
22	13	Qərənfil	Kərəm	Kərəmov	İmişli	İyul	2022	8,00 ₼	24	192,00 ₼
23	14	Qərənfil	Ayla	Kənanov	İmişli	İyun	2023	24,00 ₼	9	216,00 ₼
24		Qərənfil Həror								408,00 ₼
25	15	Mixək	Nicət	Məvənlı	Yasamal	Oktyabr	2023	19,00 ₼	12	228,00 ₼
26	16	Mixək	Səhnaz	Səhnbazov	Şamaxı	Yanvar	2023	32,00 ₼	4	128,00 ₼
27		Mixək Həror								356,00 ₼
28	17	Lələ	Bəram	Əliyev	Sumqayıt	İyul	2020	17,00 ₼	13	221,00 ₼
29	18	Lələ	Rəqif	Rəfiyev	Suşa	Avqust	2022	10,00 ₼	4	40,00 ₼
30		Lələ Həror								261,00 ₼
31	19	Azələ	Kamil	Kamilli	Göyçay	Noyabr	2021	19,00 ₼	3	57,00 ₼
32	20	Azələ	Səfirə	Cəhilov	Ağdaş	Oktyabr	2023	24,00 ₼	16	384,00 ₼
33		Azələ Həror								441,00 ₼
34		Ömumi Həror								3 860,00 ₼

Misal. İki müxtəlif tarixlər arası müddətin təyin edilməsinə aid nümunə kimi neçə gün yaşadığımızı öyrənək. İlkin olaraq işçi vərəqin istənilən xanasına doğum tarixini qeyd etmək lazımdır, sonra digər istənilən boş xanaya bu günkü tarixi qeyd etmək lazımdır:

	A	B
1	09.12.1996	← doğum tarixi
2	19.06.2023	← cari tarix

- 1.
2. Boş xananı kursorla qeyd edib - f_x - funksiyasından istifadə edirik, yəni:

f_x → **Логические** → **ЕСЛИ** seçilir -

Вставка функции

Введите краткое описание действия, которое необходимо выполнить, и нажмите кнопку "Найти"

Категория: Дата и время

Выберите функцию:

- Дата
- ДАТАЗНАЧ
- ДАТАМЕС
- ДЕНЬ
- ДЕНЬМЕД
- ДЕНЬС
- ДЕНЬС360(базис_датаскоп_датаметод)
- Вычисляет количество дней между двумя датами

Аргументы функции

дней360

Нач_дата A1 = 35408

Кон_дата A2 = 45096

Метод | = логическ

= 9550

→ ok →

09.12.1996

19.06.2023

9550

Hazırda bütün sahələrdə səmərəlilik, dəqiqlik, sürətli informasiya mübadiləsi aparmaq və uğur əldə etmək üçün İKT sistemləri və onların iş prinsiplərinə aid müxtəlif proqramlardan istifadə edilir.

Nəticə. İKT sistemlərinin tətbiqinin dünya iqtisadiyyatının inkişafında və dayanıqlı iqtisadiyyatda rolu çox böyükdür, ona görə də bu sahənin inkişafına maraqlar çoxdur. Həmçinin dünya səviyyəsində informasiya texnologiyaları üçün külli miqdarda vəsait ayrılır, yeni texnologiyaların inkişafı üçün daim

yeni layihələr qəbul edilir və s. Məqalədə qeyd etdiyimiz kimi İKT sahəsinə maraq yaranmasının bir çox səbəbləri var, bunlardan əsas səbəb kimi elektron texnologiyasının yeniləşən versiyalarından istifadənin bizə yaratdığı daha geniş imkanlardır, məsələn:

- Resurslardan səmərəli istifadə;
- Vahid mərkəzdən idarə olunma;
- Dünya səviyyəsində rəqəmsal ödənişlərin etibarlı və sürətli şəkildə həyata keçirilməsi;
- İstənilən vaxt virtual əlaqələrin ani vaxt müddətində yaradılması;
- Satışa və xərclərə mərkəzdən nəzarət etmənin mümkünlüyü və s.

Ölkəmizdə İKT sahəsinin inkişafı və tətbiqi üçün çox böyük işlər görülür, lakin bu sahə çox sürətlə inkişaf etdiyinə görə görülən işlər daim yeniliklərlə əvəz olunur və olunmalıdır. Bu baxımdan İKT sahəsinin daha da inkişafı üçün aşağıda göstərilənləri məqsədə uyğun hesab edirəm:

- İnnovasiya və rəqəmsal iqtisadiyyatda yeniləşən texnologiyaların tətbiqi üçün xüsusi vəsaitlərin ayrılmasını;
- Bu sahə üzrə insan kapitalını inkişaf etdirmək üçün mütəxəssislərin pulsuz təhsilinə imkanın yaradılmasını;
- Vahid mərkəzdən istifadə imkanlarını genişləndirmək, həmçinin ölkə iqtisadiyyatının, xidmət sektorlarının rəqəmsallaşma proseslərində ən son texnologiyaların tətbiqi və istehsalda prosesləri mərkəzdən izləməyə imkan verən yeni sistemlərin istifadəsi üçün dünya səviyyəsində tanınan firma və mütəxəssislərin bacarıqlarından istifadəyə imkanın yaranmasını;
- Təhsil müəssisələrində informasiya texnologiyaları ixtisası üzrə peşələrin tədrisinin artırılması və s.

Ədəbiyyat

1. Klaus Svab. Dördüncü Sənaye İnqilabı. 2016 Dünya İqtisadi Forumu. 2020 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC). Bakı
https://ict.az/uploads/konfrans/GOOGLE_SCHOLAR_e-gov/75A.Aliyeva.pdf
2. N.Ə.Umarova “İKT və kompüter baza bilikləri”. Dərslik Bakı 2021.
3. N.Ə.Umarova, T.H.Vəliyeva, R.R.Həsənov Ms Excel elektrton cədvəl proessoru və praktiki misallar/ ADNSU nəşriyyatı Səh. 50-76
4. <https://ru.scribd.com/document/565008016/IKT-Baza-Bilikl%C9%99ri>
5. <https://socialresearchjournal.az/index.php/2023/10/04/suni-intellekt-texnologiyalarinin-inkisafi-ve-tetbiqinin-sosial-neticeleri/>
6. <https://ereforms.gov.az/files/publications/pdf/az/9d03c762a9342224168be0a2ffc4e26a.pdf>
7. <https://4sim.gov.az/az/page/haqqimizda/umumi-melumat>
8. <https://unec.edu.az/application/uploads/2018/11/liyeva-Fidan.pdf>
9. <https://ict.az/az/news/7238>